

GILGAMISH ASARINING YARATILISH TARIXI

Toshpo'latova Jasmina

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Filologiya ingliz tili yo'nalishi, 2-kurs, 3-24-guruh

Talaba:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17920603>

Annotatsiya: “Gilgamish dostoni” insoniyat tarixidagi eng qadimgi yozma yodgorliklardan biri bo'lib, uning yaratilishi miloddan avvalgi III ming yillikka borib taqaladi. Bu doston qadimgi Shumer sivilizatsiyasi adabiy merosining eng yirik namunasi hisoblanadi. Doston nafaqat adabiyotshunoslikda, balki tarix, arxeologiya, mifologiya, tilshunoslik va madaniyatshunoslik kabi ko'plab fanlar uchun asosiy manba vazifasini bajaradi. Uning shakllanish tarixi murakkab bo'lib, bir necha bosqichda rivojlangan va turli davrlarda qayta ishlangan. Gilgamish obrazi tarixiy shaxsga bog'langan bo'lib, u Uruk shahri hukmdori sifatida miloddan avvalgi 2700-yillarda yashagan deb taxmin qilinadi.

Kalit so'zlar: adabiyotshunoslikda, balki tarix, arxeologiya, mifologiya, tilshunoslik, madaniyatshunoslik

Shumer davrida yaratilishi

Dostonning dastlabki variantlari Shumer shahar-davlatlarida paydo bo'lgan. Shumerliklar o'zlarining diniy, ma'naviy va siyosiy qarashlarini mixxat yozuvlari orqali loy taxtachalarga bitib borishgan. Eng qadimgi hikoyalarda Gilgamish turli sarguzashtlari orqali tasvirlanadi. Uni yarim ilohiy shaxs sifatida ko'rsatuvchi afsonalar bir necha alohida mustaqil ertaklar tarzida mavjud bo'lgan. Masalan, “Gilgamish va Xumbaba”, “Gilgamish va Osmon buqasi”, “Gilgamish va Enkidu” kabi qismlar Shumer adabiyotining dastlabki bosqichlariga tegurli. Bu hikoyalar dastlab og'zaki ijod orqali tarqalgan, keyinchalik esa mixxatga tushirilgan.

Akkad davri: dostonga aylanish

Miloddan avvalgi II ming yillikda Shumer afsonalari akkadhon tiliga tarjima qilindi. Akkad – Mesopotamiyada yaratilgan eng qadimgi semit tili bo'lib, uning adabiyoti Shumer madaniyati asosida shakllangan. Bu davrda Gilgamish haqidagi hikoyalar birlashtiriladi va yaxlit epik doston shaklini oladi. Akkad tilidagi versiyada dostonning syujeti yanada to'liq ishlangan bo'lib, unda Enkiduning yaratilishi, ikki qahramonning do'stligi, Humbabaga qarshi kurash, Osmon buqasi bilan jang kabi dramatik voqealar chuqur yoritiladi. Eng muhimi, bu davr nusxalarida o'lmaslik mavzusi markazga chiqadi. Gilgamishning Utnapishtimni qidirishi insonning abadiy hayot haqidagi orzusi va falsafiy izlanishlarini aks ettiradi.

Bobil davri va Sin-leqi-unninni tahriri

Gilgamish dostonining eng to'liq shakli miloddan avvalgi XII asrda yashagan bobil olimi Sin-leqi-unninni tomonidan yaratilgan deb hisoblanadi. U dostonni 12 ta loy taxtachaga to'plagan. Aynan shu tahrir bugungi kunda eng mashhur va eng to'liq nusxa sifatida e'tirof etiladi. Uning matnida Gilgamishning iztiroblari, uning do'stining o'limidan so'ng o'lmaslikni izlab dunyo bo'ylab kezishi, oraliq dunyolar, to'fon haqidagi afsona va abadiylik guli kabi ko'plab murakkab syujet chiziqlari mavjud.

Assuriya davri va Ashshurbanipal kutubxonasi

XIX asrda ingliz arxeologi O. Layard tomonidan Nineviya shahridagi Ashshurbanipal kutubxonasidan topilgan minglab loy taxtachalar orasida Gilgamish dostonining eng to'liq variantlari aniqlandi. Bu topilmalar ilmiy jamoatchilikda katta shov-shuvga sabab bo'ldi.

Taxtchalarning yaroqsiz holatda bo'lishiga qaramay, olimlar ularni tiklash va tarjima qilishga muvaffaq bo'lishdi. Shu tariqa dostonning ko'plab epizodlari qayta kashf etildi.

Dostonning mazmuniy ahamiyati

Gilgamish dostoni insonning o'zini anglash yo'lidagi izlanishlari, do'stlik, jasorat, qo'rquv, o'lim, taqdir va abadiylik kabi mavzularni o'zida mujassam etgan. Eng dramatik sahnalardan biri – Enkiduning o'limi bo'lib, bu voqea Gilgamishning o'lmaslikni izlab yo'lga chiqishiga sabab bo'ladi. Uning bu izlanishi insonning abadiy hayot haqidagi umumiy orzularini aks ettiradi.

Xulosa

Gilgamish dostonining yaratilish tarixi bir necha ming yilliklarni o'z ichiga oladi. U Shumer og'zaki ijodi asosida shakllanib, Akkad, Babil va Assuriya davrlarida boyitilib borilgan. Dostonning hozirgi kunda bizgacha yetib kelishi — insoniyatning madaniy merosi naqadar qadimiy va boy ekanligini ko'rsatadi. Gilgamish obrazi tarixiy, mifologik va falsafiy jihatdan ulkan ahamiyatga ega bo'lib, bu doston jahon adabiyotining bebaho durdonasidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Kramer S.N. History Begins at Sumer. University of Pennsylvania Press.
2. George A. The Epic of Gilgamesh. Penguin Classics.
3. Dalley S. Myths from Mesopotamia. Oxford University Press.
4. Saggs H.W. Civilization Before Greece and Rome.
5. Jacobsen T. The Treasures of Darkness: A History of Mesopotamian Religion.
6. Black J., Green A. Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia.
7. Bottéro J. Mesopotamia: Writing, Reasoning, and the Gods.
8. Roux G. Ancient Iraq. Penguin Books.
9. Foster B. Before the Muses: An Anthology of Akkadian Literature.
10. Sandars N.K. The Epic of Gilgamesh. Penguin Books.